

STUDY OF THE INFLUENCE OF HYDROGEN AND METHANE MIXTURES IN DETERMINING PRESSURE LOSS IN GAS DISTRIBUTION NETWORKS

Martin Boyadzhiev, Evgeni Kraychev, Stefan Vuchev

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; E-mail: martinb@mgu.bg, evgeni.kraychev@mgu.bg, stefcho_vuchev@abv.bg

ABSTRACT. The topic of the study is the determination of the pressure loss during the transport of a combined mixture of methane and hydrogen in a linear section of a continuous gas pipeline. The behaviour of the gas mixture in different concentrations, under standard conditions, taking into account the climatic conditions and operating parameters of gas infrastructure in the Republic of Bulgaria is examined. The object of study is a continuous and operating gas pipeline, from the city gas distribution network, made of a PE-HD $\varnothing 63 \times 5.8$ mm pipe, with a working pressure of $P_p = 0.4$ MPa, and length of the section $L = 5000$ m. The results of the study aim to depict the behaviour of the gas dynamic mixture in the studied area, at concentrations at which the gas mixture will be supplied through the urban gas distribution network in future. The results obtained can be useful in the design and determining of the technical characteristics of gas pipelines for mixtures of methane and hydrogen.

Key words: hydrogen, methane, pressure loss, pipelines.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА СМЕСИ ОТ ВОДОРОД И МЕТАН ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗАГУБИ НА НАЛЯГАНЕ В ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ

Мартин Бояджиев, Евгени Крайчев, Стефан Вучев
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ В доклада е представена методика за определяне на загубите на налягане при транспорт на комбинирана смес от метан и водород в линеен участък на непрекъснат газопровод. Разглежда се поведението на газовата смес в различна концентрация, при условия, съобразени с работните условия на действащата газова инфраструктура в Република България. Обектът на изследване е действащ газопровод при стационарен режим на движение от градска газоразпределителна мрежа, изработен от тръба PE-HD $\varnothing 63 \times 5.8$ mm, с работно налягане $P_p = 0.4$ MPa и дължина на участъка $L = 5000$ m. Резултатите от изследването представят поведението на газодинамичната смес в изследвания участък; при концентрации, в които газовата смес ще бъде подавана през градската газоразпределителна мрежа в бъдеще. Получените резултати могат да бъдат използвани при проектирането и определянето на техническите характеристики на газова инфраструктура за метано-водородни смеси.

Ключови думи: водород, метан, загуби на налягане, газопроводи.

Въведение

Развитието на водородната енергетика и постигането на целите, указани в „Зелената сделка“, поставят нови технологични предизвикателства по пътя към въглеродната неутралност. За постигане на заложените норми на въглеродни емисии към 2030 г., се предлага решение за постепенно преминаване към въглеродно по-разтоварени горива. Такова гориво е смес от метан и водород в отношение 10-30% съдържание на водород спрямо метана. Изследването разглежда и анализира резултатите от транспортирането на такава смес от газове с различни физико-химични свойства в действащ участък на градска газоразпределителна мрежа. Основната задача на изследването е да изследва поведението на газовата смес в участъка от газопровода, като се даде модел за определяне на загубите на налягане по дължина на трасето.

За обект на изследването се взема условен линеен участък от действащата градска газоразпределителна мрежа, изпълнен от тръба PE-HD PE100 (EN1555 / ISO4437), с диаметър $\varnothing 63$ и дебелина на стената 5.8 mm. Условното работно налягане на газопровода е $P_p = 0.4$ MPa, при дебит на потока $Q = 25$ m³/ден и нормални температурни условия $T = 20$ °C. Такива работни условия отговарят на действителните работни параметри на градските газоразпределителни мрежи в Република България. Материалите, температурата и налягането са съобразени с проектните решения и условия при конфигурирането на газопроводни системи, като отговарят на изискванията на

наредбите: НУБЕПРГСИУПГ (в сила от 03.09.2004, приета с ПМС № 171 от 16.07.2004), Наредба №6 от 25.11.2004г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ, „Български Институт по Стандартизация“ (БДС) и „Международна Организация по Стандартизация“ (ISO) към материалите.

Характеристика на газовата смес

Двукомпонентната газова смес на метана и водорода се предвижда да бъде транспортирана в различно процентно съотношение една към друга. Концентрацията на метан и водород е в 10-30% процентно съотношение на водорода към метана, като се разглеждат три варианта на концентрация 10%, 20%, 30% водород в сместа. Това е необходимо с цел правилното и реално проследяване на процеса, вземайки предвид различните коефициенти на свръхсвиваемост на двата газа. Това обстоятелство се дължи на разликата в плътността на газовете в сместа, която е 0.09 kg/m³ при водорода и 0.72 kg/m³ за метана. Разликата е осем пъти по-ниска плътност на водорода спрямо метана. Наред с коефициента на свиваемост при избора на концентрация в разглежданите газови смеси в потока, е взето предвид и различното теглово съотношение на двата едновременно транспортирани газа. Молекулната маса на метана е 16.04 kg/kmol, а на водорода 2.06 kg/kmol.

При отчитане на гореизброените свойства на газовете в потока се приема, че така избрана газовата смес, в предвидените за пренос концентрации, няма значително да

повлияе върху работата на газовите съоръжения или да предизвика съществени разлики в проектно зададените експлоатационни параметри на газопровода от градската разпределителна мрежа.

Методи за определяне на загубите на налягане

Налягането, температурата, скоростта на потока, коефициентът на свръхсвиваемост и коефициентът на триене са в постоянна зависимост. Поведението на газовите смеси в потока е подобно на поведението на флуидите при транспортиране през тръби; по тази причина трябва да бъдат зачитани същите закономерности, оказващи влияние на протичането на процеса и отчитането на загубите на налягане по дължина на трасето на изследвания участък.

При намаляване на налягането се увеличава скоростта на потока в газопровода, вследствие на увеличаване на обема на газа, което се отразява върху плътността на газовата смес. Начален и фундаментален фактор при определяне на поведението на газовата смес в потока е изчисляването на „критерия на Рейнолдс“ Re , който характеризира отношението на инерционните към вискозните сили, влияещи на потока движението на сместа в потока.

$$Re = \frac{vD\rho}{\mu} \quad (1)$$

където:

- Re - Число на Рейнолдс, (без дименсия)
- v - Скорост на потока, m/s
- D - Диаметър вътрешен на тръбопровода, m
- μ - Кинематичен вискозитет, $kg/m.s$
- ρ - Плътност на газа, kg/m^3

Получените данни и изчислени стойности на „критерия на Рейнолдс“ Re , са изложени в (таблица 1) заедно с данните за скоростта на потока при начално налягане P , при диаметър на трасето $\varnothing 63mm$ и дължина на участъка $L=5000m$.

Таблица 1. Изчислено Re и скорост на потока при различни концентрации на газовата смес.

Концентрация CH4 / H2	Re	Начално налягане P1 / mbar	Скорост на потока v m/s
100 / 0	34152.045	4000	2.228
90 / 10	31264.19	4000	2.228
80 / 20	28375.331	4000	2.228
70 / 30	25486.182	4000	2.228

Получените стойности на Re показват, че потокът на газовата смес в изследвания участък при различна концентрация метан към водород преминава от преходно към турбулентно движение. За долна граница на преминаване на потока от преходно към турбулентно движение в тръби с кръгло сечение се счита $Re > 2600$ (Menon and Shashi). С увеличаване на съдържанието на метан в сместа критерият на Рейнолдс се увеличава, като в случая потокът успява да запази скоростта си.

За SI система е прието критерия (число) на Рейнолдс Re , да се определя:

$$Re = 0.05134 \left(\frac{Pb}{Tb} \right) \left(\frac{GQ}{\mu D} \right) \quad (2)$$

където:

- Pb - Начално налягане, kPa
- Tb - Температура, $K (273+C)$
- D - Диаметър вътрешен на тръбопровода, m
- G - Специфично тегло на газа (въздух=1.0)
- μ - Динамичен вискозитет, $kg/m.s$
- Q - Дебит, $m^3/ден$

Следващ важен критерий при пресмятането на спада на налягането по дължина на участъка от газоразпределителната мрежа е определянето на коефициента на триене. Този коефициент характеризира взаимодействието на граничния слой на газовата смес със стените на газопроводното трасе, има пряко отношение към числото на Рейнолдс на газовата смес и вътрешния диаметър на газопроводното трасе. Тази величина се означава с „ f “ и е право пропорционална на числото на Рейнолдс при движение на потока.

$$f = \frac{0,034}{Re^{0,25}} \quad (3)$$

При изчисляване на спада на налягането на газа, по време на движението му в газовата тръба при постоянна температура на потока от ($T=20^{\circ}C$) е важно да се вземе предвид коефициентът му на свръхсвиваемост Z . Тогава, отчитайки гореизложените фактори, получаваме следния израз за загуба на дебит на потока:

$$Q = 1.1494 \times 10^{-3} \left(\frac{Tb}{Pb} \right) \left[\frac{P_1^2 - P_2^2}{GT_f LZ_f} \right] D^{2.5} \quad (4)$$

където:

- Pb - Начално налягане, kPa
- Tb - Температура, $K (273+C)$
- D - Диаметър вътрешен на тръбопровода, m
- G - Специфично тегло на газа (въздух=1.0)
- Q - Дебит на потока, $m^3/ден$
- Z - Коефициент на свръхсвиваемост, (без дименсия)
- L - Дължина на газопровода, m
- $P1$ - Налягане в начален участък на отчитане, kPa
- $P2$ - Налягане в краен участък на отчитане, kPa

Таблично анализът на поведението на газовата нееднородна смес, отчитайки коефициентите на съпротивление и силите, които действат върху нея по време на движение в участъка от градската газоразпределителна мрежа, може да бъде представен в следния вид (табл. 2).

Таблица 2. Отчетени разлики на $P1$ и $P2$

Концентрация CH4 / H2	Z	Начално налягане P1 / mbar	Пад на налягане P1-P2 / mbar
100 / 0	0.99817	4000	122.187
90 / 10	0.99857	4000	113.883
80 / 20	0.99893	4000	105.46
70 / 30	0.99926	4000	96.797

Разликите в наляганията в двата контролни края на експерименталния участък са изразени в mbar, поради ниските им стойности и с цел по-точно отчитане на данните. Изследването на получените резултати показва промяна в наляганията и поведението на газовете спрямо различната концентрация на метан-водородната смес. Отчита се намаляване на спада на налягане в края на участъка при увеличение на концентрацията на водород в общия състав на газа. Това се дължи да увеличаване на коефициента на свръхсвиваемост „Z“, а съответно и на силите на противодействие на движението на газовата смес. Поведението на газовия нееднороден поток се променя и загубите на налягане в контролния участък намаляват с увеличение на концентрацията на водород. Резултатите са представени графично на (фиг. 1), където са изложени отчетените крайни и начални стойности на P1 и P2 в mbar, за всяка концентрация метан/водород на изследвана газова смес.

Фиг. 1. Графика на промяна на налягането при различно съдържание на водород към метан в газовата смес.

Заклучение

Изследването на спада на налягането в участъка от градската разпределителна мрежа показва очакваните прогнозируеми параметри на спад в налягането по време на транспорт на смес от метан и водород в различна концентрация. За да бъде процесът отразен обективно, посочените данни в изследването са сравнени с тези на транспорт на 100% газ CH₄, като постепенно се добавя процентно съотношение H₂. Приведените в изследването данни могат да бъдат използвани при изчисляване на проектите стойности и параметри на градските газоразпределителни мрежи при бъдещ пренос на комбинирани смеси от метан и водород. Изследването показва модела и очакваните стойности на спад на налягането в реални условия. Такъв анализ може да бъде прилаган успешно при проектирането на бъдещи участъци от градската газоразпределителна мрежа за пренос на комбинирана газова смес от метан и водород. С

тенденциите на ЕС към въглеродна неутралност и поставените цели в „Зелената сделка“ се предвижда внедряването на водорода в градските газопрееносни мрежи съвместно с метана. Тези обстоятелства правят получените резултати приложими в практически задачи при проектиране на газоразпределителни мрежи.

Литература

- Бояджиев, М., Л. Георгиев. *Управление на газовата инфраструктура*. МГУ София, 190 р., ISBN 9128-7892. TN880.5.M455 2005 665.744--dc22
- Георгиев, Л., Н. Лаков. (2011). Анализ на възможностите за производство на електрическа енергия от различни енергийни източници, *Девета научно -практическа сесия*, София, стр.135-141, ISSN 1314-8931
- Николов, Г. (2007). *Разпределение и използване на природен газ*, Юкономикс, София.
- Boyadjiev, M. (2020). Analysis of the hydrogen concentration on networks for gas supply. ISBN 2682-952.
- Karadjov, M. (2022). Design, construction, maintenance and service of domestic hybrid systems using natural gas. *Mining and Geology 9*.
- Karadjov, M. (2021). Problems, opportunities and solutions for the gas supply of households in Bulgaria. *Min. and Geo. Sci. 2*.
- Menon, E. Shashi. Gas pipeline hydraulics / E. Shashi Menon. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-8493-2785-7 1. Natural gas pipeline--Design and construction. 2. Pipe--Hydrodynamics. I. Title.
- БДС EN 1555-1:2010 Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 1: Общи положения.
- БДС EN 1555-2:2010 Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 2: Тръби.
- Закон за техническите изисквания към продуктите (Обн. ДВ, бр. 86 от 1.10.1999 г., посл. доп., бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.)
- Министерски съвет. (2019). Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 2030 г., София: Министерски съвет.
- НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (в сила от 03.09.2004, приета с ПМС № 171 от 16.07.2004).
- Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (Обн. ДВ, бр. 107 от 7.12.2004 г., в сила от 7.12.2004 г.; изм. и доп., бр. 1 от 3.01.2012 г., бр. 30 от 1.04.2014 г.).